

Expansion collection, threshold: 0.087

Expansion collection, threshold: 0.087

Index: 81 — t=425 — t=428

Index: 82 — t=430 — t=440

Index: 83 — t=434 — t=437

Index: 84 — t=438 — t=441

Index: 85 — t=443 — t=447

Index: 86 — t=446 — t=449

Index: 87 — t=450 — t=453

Index: 88 — t=453 — t=458

Index: 89 — t=458 — t=471

Index: 90 — t=474 — t=477

Index: 91 — t=478 — t=481

Index: 92 — t=480 — t=499

